

ECONOMIA CONTEMPORÂNEA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DOI: 10.5281/zenodo.8127101**Fernando José Pereira da Costa***Economista e Mestre em Energia, Pesquisador. E-mail: fjpcosta@sapo.pt***Manoel Gonçalves Rodrigues***Administrador e Engenheiro Químico e Doutor em Engenharia Mecânica. Professor
Universitário. E-mail: manoel.grodrigues@gmail.com***RESUMO**

A globalização, enquanto processo econômico, político e social, reforçou e ao mesmo tempo foi reforçada pelo neoliberalismo, o que acarretaria em fortes impactos a nível das relações internacionais. Assim, o debilitamento do Estado a nível da política econômica, em razão da desregulação das economias, marcaria o advento e a hegemonia do livre mercado a guiar a trajetória das diversas organizações. O fim da guerra fria trouxe a hegemonia dos Estados Unidos da América. De fato, a hegemonia unipolar e o paradigma neoliberal elegeriam o Estado desregulado em detrimento do Estado interventor, da variante europeia (*Welfare State*) ao modelo latino-americano, isto é, um Estado desenvolvimentista. Contudo, as transformações ocorridas nos últimos anos a nível da ordem econômica mundial em especial a ascensão de alguns países emergentes, abre hipóteses não só para um novo arranjo geopolítico no mundo, como também para o mitigação do modelo econômico de cunho liberal.

Palavras-chave: globalização, economia, relações internacionais.

ABSTRACT

Summary Globalization, as an economic, political and social process, reinforced by neoliberalism, which would have strong impacts on international relations. Thus, the weakening of the State in terms of economic policy, due to the liberalization and deregulation of economies, would mark the advent and hegemony of the free market to guide the trajectory of the various organizations. The end of the Cold War brought the hegemony of the United States of America. In fact, unipolar hegemony and the neoliberal paradigm would elect the deregulated State to the detriment of the intervening and regulating State, from the European variant as Welfare State to the Latin American model called develop Mentalist State. However, the transformations that have taken place in recent years in terms of the world economic order to the rise of some emerging countries open hypotheses not only for a new geopolitical arrangement in the world, but also for the mitigation of the liberal economic model.

Keywords: globalization, economy, international relations.

Introdução

O processo de globalização, acompanhado pela extrema liberalização das economias, impactaria enormemente as relações internacionais. Esse processo ocorreria em conjunto com o neoliberalismo e a hegemonia unilateral dos Estados Unidos da América (EUA), afetando sobremaneira os países mais débeis a nível da economia sistema-mundo capitalista. Como exemplo do debilitamento das economias afetadas ao sistema-mundo, cita-se o caso dos países da América Latina, nos quais o paradigma nacional-desenvolvimentista foi substituído pelo modelo neoliberal, com nítidos recuos a nível da soberania. Por outro lado, nos anos recentes, a emergência de uma série de países da Semiperiferia do capitalismo-mundo parece apontar para a reconfiguração da ordem geopolítica e geoeconômica, com o possível arrefecimento do neoliberalismo.

Metodologia

Buscaram-se ter em linha de conta artigos diversos que considerassem a globalização e suas implicações econômicas, políticas e institucionais, com abordagens que se mostrassem complementares. Também se consideraram referências bibliográficas que buscassem apresentar as consequências da globalização e do neoliberalismo sobre o Estado, a nível de todas as suas modalidades.

O objetivo é discutir os vários arranjos, existentes e possíveis, em razão da globalização e do neoliberalismo. Nessa linha de ação buscou-se abordar a questão do fim do Estado e sua substituição pelo livre mercado, em razão da hegemonia da globalização neoliberal. Entretanto, também se abordou a possibilidade de ressurgimento do Estado e as prováveis formas disto ocorrer.

Por outro lado, no caso específico da América Latina, a globalização de cunho liberal implicaria no desmantelamento do Estado desenvolvimentista ou nacional-desenvolvimentista, com implicações sobre o continuar do processo de industrialização e a manutenção da autonomia e soberania.

Nesse sentido, procurou-se ainda uma caracterização da situação vivida pela economia mundial, deste modo mapeando os possíveis cenários que poderiam conduzir a novos arranjos quanto à globalização.

De acordo com o que é assinalado por Costa (1999, p. 61 e 63), o processo de globalização suscita fortes questionamentos entre os responsáveis pela formulação e implementação de políticas nas esferas pública e privada e no meio acadêmico. São questionados a sua natureza, alcance, riscos e oportunidades. Questiona-se também sobre as estratégias a adotar em face de condicionamentos internos/externos, em grande parte redefinidos ou inteiramente transformados.

De fato, a abundância de literatura acerca do tema revela a sua enorme diversidade e alcance. Assim, torna-se necessário promover uma análise dos impactos da globalização econômica sobre o sistema de Estados Nacionais, que constitui o cerne tradicional das relações internacionais. Por outro lado, devem-se também considerar os desafios políticos para os Estados. A globalização representa uma transformação essencial do próprio ambiente internacional, a induzir uma profunda mudança na própria natureza das relações internacionais.

Essas, por seu lado, no dizer de Costa (1999, p. 61 e 63), deixam de estar centradas na interação entre os Estados, tornando-se o poder mais difuso, com o predomínio de fatores intangíveis (tais como a capacidade de mobilizar recursos, de gerar, absorver e aplicar conhecimento, de manter coesão, etc.), que mostram grande relevância face a outras bases tangíveis de poder (território, população, recursos econômicos e capacidade militar). Assim, a vertente inovadora da globalização coloca em xeque a estrutura tradicional dos Estados, em seus atributos e prerrogativas. Em um extremo, aponta-se para o desaparecimento do Estado ou organização em bases regionais, integração econômico-política em bases supranacionais.

Por outro lado, há quem aponte para a redução das opções e da margem de ação dos governos, sobretudo no tocante às políticas macroeconômicas. Isto acarreta desdobramentos a nível da política pública e das estratégias de desenvolvimento econômico e social centradas em termos nacionais. De todo o modo, a soberania, enquanto atributo distintivo dos Estados, face aos demais atores internacionais, estaria sendo empurrada para âmbitos cada vez mais restritos. Com isso, a globalização afigura-se como etapa radicalmente distinta na evolução das relações internacionais, na medida em que desloca os Estados de sua condição de principais protagonistas, de modo a redefinir os seus atributos e alterar sensivelmente o ambiente em que atuam.

Para Costa (1999, p. 64 e 66), deve-se entender a globalização, no que diz respeito às relações internacionais, não apenas em referência aos processos econômicos (o fracasso do socialismo real e o predomínio da lógica capitalista), mas ao próprio sistema de Estados Nacionais e respectivos marcos regulatórios, como o sistema multilateral de comércio da OMC e o conjunto de normas e expectativas que orientam o sistema financeiro internacional e o mercado internacional de capitais. Ao contrário do que afirmam os globalistas, a globalização não suprime a dimensão interestatal das relações internacionais.

No entanto, a globalização impõe aos Estados nacionais drásticas transformações/restrições quanto a suas prerrogativas básicas, organização e funcionamento. Na verdade, arrolam-se duas hipóteses de interpretações alternativas sobre a coexistência de um sistema interestatal em crescimento e a globalização econômica. A primeira aponta para o fato de que a etapa mais recente da evolução histórica do sistema capitalista, não teria relação direta com a trajetória dos Estados-Nação e com a evolução recente das relações internacionais no plano interestatal. A segunda é a de que a expansão do sistema interestatal e o processo de globalização possuem alguns elementos sinérgicos e que lhes conferem um sentido de funcionalidade recíproca.

Observa Costa (1999, p. 66-67), que a dinâmica das relações interestatais (em seu sentido cooperativo) é cada vez mais um elemento crucial para a estabilidade/expansão dos processos econômicos a nível global. De fato, a globalização, quando analisada desde a perspectiva das relações internacionais e do ponto de vista histórico, deve ser entendida à luz das suas relações com outros condicionamentos e processos políticos. Por seu lado, isto permite uma maior compreensão sobre sua articulação com o sistema de Estados-Nação. Este, por sua vez, também se globalizou. Com isso, configura-se o atual panorama das relações internacionais. As dinâmicas do sistema interestatal e da globalização revestem-se de caráter instável a partir de forças de aglutinação/fragmentação.

De fato, assim como não há uma forma de suplantarmos os Estados, também não há alternativas viáveis de organização econômica fora do sistema capitalista global. Desse modo, para a maior parte dos Estados que seguem à margem da globalização, não se trata de delinear opções com relação à esta, mas de enfrentar os seus paradoxos, em um quadro de permanente contradição.

Destaca Mello (1999, p. 157-164) que uma característica marcante do atual sistema internacional é a formação de blocos de integração regional. Na verdade, a integração regional pode ser vista como uma tendência oposta à desregulação/fragmentação. De fato, a integração regional conduz a um maior ordenamento e a uma crescente institucionalização das relações econômicas internacionais, levando, em alguns casos, a um processo gradual de integração e cooperação política. O maior exemplo dessa tendência é a União Europeia.

A vertente realista da teoria das relações internacionais enxerga o Estado como o bem supremo, dotado de valores, prioridades e crenças. Contudo, em Relações Internacionais abordam-se temas de política externa, estudando-se as relações diplomáticas entre países, suas relações econômicas, o funcionamento de instituições internacionais, problemas de defesa, estratégia, ou guerras. Contudo, não se questiona a ordem internacional que deu origem a tais relações diplomáticas, estratégias ou instituições.

Por outro lado, assinala Mello (1999, p. 157-164) que a Economia Política Internacional apresenta quatro estruturas (produção, finanças, segurança e conhecimento). Efetivamente, são esses quatro recursos, interligados entre si, que conferem poder aos Estados e atores no plano internacional. A primeira estrutura é a produção: a capacidade de decidir o que deve ser produzido, como, por quem, com que métodos, com que combinação de fatores de produção; constituindo-se num recurso indiscutível de poder. A segunda é constituída pelas finanças: o poder de controle do crédito. Será este que vai determinar, em boa parte, os três outros recursos estruturais.

Na verdade, na economia moderna, não se depende mais da acumulação de lucros para se dispor de recursos financeiros, já que os mesmos podem ser criados. De fato, quem tem a capacidade de ganhar a confiança de outros agentes em sua habilidade de criar crédito controla a economia. Já a terceira estrutura é a da segurança, pois enquanto existir a possibilidade de conflito violento e de ameaça à segurança pessoal, o ator que oferece segurança ganha poder também em outros assuntos. Por fim tem-se o conhecimento. Na realidade, conhecimento é poder, pois a capacidade de produzir conhecimento ou controlar o acesso ao conhecimento tem uma enorme influência sobre as outras estruturas da Economia Política Internacional.

No momento atual, conforme destaca Mello (1999, p. 164 e 165), as mudanças ocorridas na ordem internacional conduziram à alteração nos padrões de

regulação/intervenção do Estado. O peso crescente e o novo carácter das relações econômicas transnacionais criaram um contexto mais constringente para a ação do Estado, com o surgimento de novos atores no âmbito das relações internacionais. Por outro lado, a atuação das grandes corporações transnacionais pode ter um alcance bem mais amplo e uma influência mais considerável no curso das relações internacionais. Essas, por seu lado, converteram-se em atores políticos fundamentais, com relações de natureza política com a sociedade civil. Entretanto, a globalização, que se acentua em finais do século XX, surge como outro processo de transformação e que afeta enormemente as bases das relações internacionais.

A globalização é, simultaneamente, um fenômeno amplo que cobre transformações políticas, econômicas e culturais. O processo de globalização é caracterizado pela intensa mudança estrutural da economia internacional, com o peso crescente de transações e conexões organizacionais que ultrapassam as fronteiras dos Estados. Esta mudança deve-se à globalização da produção e do comércio de bens e serviços finais em diferentes parte do planeta, e seguindo uma estratégia global de vendas voltada para o mercado mundial.

Entretanto, de acordo com Mello (1999, p. 165 e 166), há que considerar a globalização das finanças. Esta, por seu lado surge do fato dos mercados financeiros globais desempenharem um importante papel na construção da estrutura da emergente ordem político-econômica. De fato, alguns autores acreditam que é na área financeira que a globalização tem sido mais intensa, representando esta é a grande novidade do capitalismo já no final do século XX. O fato é que as finanças se tornaram separadas da produção, constituindo-se hoje em um poder independente, o que significa a preponderância de interesses financeiros imediatos sobre considerações de desenvolvimento a longo-prazo.

Na verdade, os mercados financeiros estão adquirindo uma crescente autonomia em relação aos Estados, uma vez que o capital move-se de um país para o outro em busca do retorno máximo, o que afeta a capacidade dos Estados gerirem suas economias. O que se verifica é a redução do poder de controle dos bancos centrais sobre o valor de suas respectivas moedas. Tal limita a eficácia das políticas monetárias/fiscais dos governos. Com os capitais especulativos, há menos controle sobre taxas de câmbio e uma maior volatilidade cambial. De fato, o Estado que iniciar uma política julgada como inapropriada será punido pela desvalorização de sua moeda e pelo acesso dificultado ao capital.

As transformações globais redesenham a ordem política e econômica internacional e têm um impacto considerável tanto no papel do Estado quanto na própria natureza das relações internacionais. Há uma alteração nos padrões de regulação/intervenção do Estado, ligada a mudanças na ordem internacional, com a transnacionalização das relações econômicas implicando em constrangimentos à ação do Estado. De fato, na atualidade, a riqueza e o poder são cada vez mais gerados por transações privadas que acontecem predominantemente para além das fronteiras nacionais.

Para a concepção liberal, o subdesenvolvimento resulta de políticas econômicas distorcidas pela intervenção do Estado e não da estrutura do sistema internacional, das críticas à substituição das importações e ao intervencionismo do Estado. Na verdade, aponta-se para a inadequação do Estado na produção e distribuição de bens.

Após décadas de política heterodoxa e desenvolvimentismo, o clima internacional nos anos 1990 do século XX, em especial no espaço latino-americano, foi marcado pela adoção generalizada do Consenso de Washington e de políticas de ajuste estrutural, com o objetivo de obter o apoio dos países desenvolvidos e dos organismos internacionais. De fato, o conjunto de políticas e práticas afetas ao Consenso de Washington, tende a ser visto como de validade universal. Na verdade, parece haver poucas perspectivas para a implementação de políticas não ortodoxas, o que em muito restringe as estratégias nacionais autônomas. Por outro lado, com a globalização, há uma perda da capacidade do Estado de conduzir seus objetivos políticos de maneira autônoma.

Na realidade, consoante é destacado por Mello (1999, p. 169 e 170), o Estado está cada vez mais subordinado às exigências da economia global. A economia toma como critério central a competitividade e em seu nome desmantelam-se os arranjos Estado-sociedade. Há um movimento em direção à desregulamentação, à privatização, à restrição da intervenção pública nos processos econômicos. Assim, os Estados deixam de ser um intermediário entre forças externas/internas, convertendo-se, de certa forma, em agências de adaptação das economias domésticas às exigências da economia global.

O fato é que o Estado de bem-estar social nos países desenvolvidos foi substituído pelo Estado competidor, um Estado que intervém para reestruturar indústrias, promover a pesquisa e o desenvolvimento, e liberalizar ou desregulamentar

setores anteriormente protegidos da competição internacional. Logo, com a globalização, coloca-se a questão de saber se o Estado será capaz de regular, controlar, ou ao menos disciplinar, de algum modo, os fluxos econômicos globalizados.

No dizer de Mello (1999, p. 170), as estruturas da Economia Política Internacional passam por modificações fundamentais e se encontram hoje em estágios bastante diferenciados de (des)organização e (des)regulação. Os fluxos financeiros mantêm-se desregulados, inexistindo uma estrutura efetiva a regular os fluxos financeiros e o sistema monetário. Na verdade, existem apenas instituições como o FMI e o Banco Mundial. Não há uma verdadeira estrutura que regule os fluxos financeiros e o sistema monetário, apenas instituições como o FMI e o Banco Mundial. Estes, por seu lado, são muitas vezes apontados como elementos de assistência aos Estados mais poderosos no controle e domínio do sistema. As finanças são mais do que nunca o laço mais frágil da economia internacional.

Os fluxos de capital especulativo representam uma fonte de instabilidade global, com consequências políticas diretas. No âmbito monetário, desde o fim da convertibilidade do dólar em ouro, predomina o “não-sistema” das taxas flexíveis. Este é um sistema instável, que acaba repercutindo sobre os fluxos de comércio e investimentos. Na verdade, não existe um sistema monetário estável que possa oferecer liquidez, ajuste e confiança. Contudo, somente no caso do comércio é que o sistema parece ter uma base verdadeiramente multilateral e organizada.

É Mello (1999, p. 171) quem registra que após a Segunda Guerra Mundial, o padrão estabelecido em Bretton Woods representou a própria institucionalização da estabilidade política e da relação entre economia e segurança. A organização da economia internacional com base no compromisso do “liberalismo embebido” seria a base da segurança do campo ocidental. Tal compromisso era, na verdade, uma forma de multilateralismo, consistente com a manutenção da estabilidade doméstica, na qual as sociedades aceitavam as mudanças e evoluções requeridas pela liberalização internacional. Em contrapartida, os efeitos da liberalização eram amenizados através da ação social e econômica dos governos com o estabelecimento do Estado de bem-estar social. Havia a consciência da necessidade de um equilíbrio entre estabilidade doméstica e normas internacionais.

O grande sucesso destes anos foi justamente o de construir uma ordem internacional que também permitiu o alcance de maneira harmoniosa dos objetivos

dos Estados de bem-estar social. Contudo, que foi possível, em grande parte, em razão da Guerra Fria, que oferecia a ameaça externa fundamental para harmonizar posições e alcançar compromissos. Contudo, a realidade hoje é completamente distinta. O sistema de mercado domina totalmente as relações econômicas. A democracia liberal generalizou-se, mesmo em termos formais e inexistiu uma ameaça externa que possa conduzir à junção dos objetivos econômicos com os objetivos político-estratégicos a nível global. No entanto, a instabilidade política gerada por falta de regulação do sistema internacional poderia resultar em ameaça à segurança do mundo como um todo.

No entanto, conforme frisa Mello (1999, p. 174-178), as tentativas de reestruturar a ordem econômica têm tido pouco êxito, conforme demonstrou o fracasso da tentativa de elaborar restrições aos movimentos de capitais especulativos. Em tal contexto de incertezas, a integração regional parece ser o único processo de caráter unificador e estabilizador. Na verdade, a grande questão que hoje se coloca na agenda internacional é a da possibilidade de desenhar uma arquitetura mundial que ofereça uma proteção contra os efeitos perversos do capitalismo desregulado. A existência da globalização não reduz a importância de se fixar metas políticas locais, regionais, nacionais, havendo espaço para a construção de estratégias alternativas.

Por outro lado, a operação do sistema financeiro internacional se tornaria caótica sem políticas fiscais e monetárias responsáveis por parte dos atores internacionais. Assim, as finanças internacionais podem ser punitivas para os Estados que desviam o seu comportamento da norma padrão. Contudo, a longo prazo, os seus lucros/retornos dependem da existência de um sistema interestatal no qual as economias nacionais estão sob o controle de atores estatais. De fato, o sistema financeiro internacional necessita de reguladores. Na verdade, promover a redução do poder de intervenção do Estado provoca o aumento da exposição coletiva a riscos mais do que a expansão das possibilidades de lucro individual. Em tal contexto, a tendência em direção à integração regional aliada ao estabelecimento de mecanismos intergovernamentais de cooperação em matéria de política externa, pode vir a constituir uma fonte importante de estabilidade para a ordem internacional.

Economia e Sistema Mundial

Consoante é apontado por Furtado (1992, p.55), a compreensão dos fortes ajustamentos que estão ocorrendo, a nível das relações internacionais, desde finais do século XX, irá requerer uma visão global apoiada na análise econômica e na imaginação prospectiva (pensar o futuro como história). Sem essa visão global, não se consegue captar o sentido dos acontecimentos, de modo a atuar de forma consciente. Assim, a brusca elevação das taxas de juros dos mercados internacionais, o forte impacto sobre os países periféricos/semiperiféricos e a intensa drenagem de capitais para os EUA, conduzindo a um clima de falsa euforia econômica nesse país na segunda metade dos anos 1980 do século XX; e, levaria a economia mundial, desde inícios dos anos 1980, a uma recessão de causas estruturais sem precedentes. Como ponto central da tensão que se manifesta a nível da economia mundial tem-se a inflação reprimida da economia norte-americana, causada pelo longo declínio da taxa de poupança conjugado com o elevado déficit na conta corrente da balança de pagamentos. A baixa na taxa de poupança resulta da convergência de déficits do governo federal, com persistente redução da poupança privada.

Para Furtado (1992, p.55 e 56), a taxa de poupança da economia dos EUA reduziu-se à metade do nível observado nos três decênios anteriores a 1980. Em consequência, os EUA deixaram de ser o maior credor e provedor mundial de capitais para ocupar a posição de maior devedor. Esse desequilíbrio estrutural da economia dos EUA já se prolonga por mais de um decênio e é a causa da drenagem para aquele país de mais de metade da poupança disponível para investimentos internacionais. É provável que a solução para esse problema passe pela configuração futura da estrutura de poder mundial.

Outra fonte de tensão a considerar é o amplo processo de destruição e reconstrução das economias do leste europeu. Estas continuarão a absorver parte da poupança gerada pelos demais países, sem que tenham possibilidade de remunerar adequadamente esses capitais, também contribuindo para manter elevadas as taxas de juros. Diferentemente do que pensavam os observadores internacionais em um primeiro momento, esse processo será longo. Esses países dispõem de recursos humanos que os colocam em posição vantajosa na concorrência com os países em desenvolvimento. Uma vez superada a fase de reconstrução institucional, tudo leva a crer que naquela região abrir-se-á a nova fronteira dinâmica da economia capitalista.

Na verdade, esse amplo processo de reconstrução econômica, incluída a parte oriental da Alemanha, reforça a tendência à elevação das taxas de juros em detrimento das economias endividadas das economias de países em desenvolvimento.

Destaca Furtado (1992, p. 56 e 57), que independentemente das mudanças na configuração da estrutura do poder político mundial, deve prosseguir a realocação de atividades produtivas provocada pelo impacto das novas técnicas de comunicação e tratamento da informação. Isto tende a concentrar em áreas privilegiadas do mundo orgânico-central as atividades criativas, inovadoras ou simplesmente aquelas que são instrumento de poder.

Na realidade, com o avanço da internacionalização dos circuitos econômicos, financeiros e tecnológicos, tendem a se debilitar os sistemas econômicos nacionais. Os países marcados por acentuada heterogeneidade cultural e/ou econômica serão submetidos a crescentes pressões desarticuladoras. A contrapartida da internacionalização avassaladora é o afrouxamento dos vínculos de solidariedade histórica que unem, no quadro de certas nacionalidades, as populações marcadas por acentuadas disparidades de nível de vida. A atividade política internacional favorecerá cada vez mais a determinadas questões, por exemplo, de equilíbrio ecológico, controle do uso de drogas, combate das enfermidades contagiosas, erradicação da fome e manutenção da paz. Por outro lado, a esfera econômica será crescentemente dominada pelas empresas internacionalizadas.

Avança Vigevani (p. 3–7) que o sistema internacional tem sido, ao longo dos séculos, uma associação prática, distinta conceitualmente de uma associação de objetivos. É evidente que, mesmo com guerras, lutas de todo o tipo, existiram regras reciprocamente aceitas. Não apenas regras, mas também convivência, expressa em inúmeras formas, pela interpenetração de valores, pelo comércio, pelas migrações, etc. Entretanto, a globalização representa a vitória dos princípios liberais como o livre comércio, o livre fluxo de investimento, as privatizações, a diminuição do Estado e a desregulamentação dos mercados financeiros. Inexorável e predeterminada da expansão do capital.

Contudo, a grande contradição da globalização é que se por um lado, fortalece-se o valor da liberal-democracia, por outro, debilitam-se as possibilidades democráticas a partir do enfraquecimento do Estado. De fato, a questão da alocação do poder político num contexto de debilitamento do Estado não tem sido

suficientemente debatida. Por isso mesmo, a responsabilidade de última instância do poder público continua. Ao mesmo tempo, os Estados que mostram interesse em maximizar suas posições buscam alavancar a ação social em função de seus próprios objetivos. Para tal, é preciso haver autonomia frente ao próprio Estado.

Neoliberalismo e América Latina

De acordo com o que assinala Cervo (2000, p. 5-7), a adoção do paradigma neoliberal em detrimento do paradigma desenvolvimentista teve seu impulso inicial em países de menor porte da América Latina, nos meados da década de 1980, concluindo-se por volta de 1990. Desse modo, durante o derradeiro decênio do século XX, as experiências neoliberais estender-se-iam sobre a região no seu todo. A modernização confundiu-se como abertura do mercado de bens/valores e privatização das empresas públicas, como sugeria o centro hegemônico do capitalismo, mas os países avançaram por esta via com um certo descompasso: Com o término da Guerra Fria e o fim da ordem internacional bipolar, estabeleceu-se um consenso, em esfera planetária, que a literatura definiu ora globalização, ora de nova interdependência, ora de neoliberalismo, tanto ideológico, quanto político, econômico e estratégico.

O consenso neoliberal global postulava a implementação dos seguintes parâmetros de conduta por parte dos governos de todo o mundo: democracia, direitos humanos, liberalismo econômico, cláusula social, proteção ambiental e responsabilidade estratégica solidária. Como este consenso representava o triunfo do centro capitalista – basicamente EUA, Europa Ocidental e Japão – sobre as experiências socialistas e dos chamados terceiro-mundistas, acabaria por prevalecer. Os países da América Latina o adotaram a maior parte das vezes de forma acrítica.

Destaca Cervo (2000, p. 7) que a adoção do neoliberalismo, por parte dos países da América Latina, implicava em sujeitar a estrutura econômica interna e os padrões de inserção econômica internacional aos dogmas do denominado Consenso de Washington. Assim, na década de 90, a substituição do Estado desenvolvimentista pelo modelo neoliberal implicou na adoção de um processo de modernização concebido pelo centro em substituição à formulação da *intelligentsia* local destacando o pensamento cepalino. De fato, o conjunto de ideias estruturalistas cepalinas, baseava-se em determinados conceitos de centro-periferia, deterioração dos termos de troca, indústria, mercado interno, expansão do emprego e da renda. Estes

inspiraram a política dos países latino-americanos em sua estratégia de superação do atraso histórico.

Contudo, o acervo cepalino foi substituído pelo receituário neoliberal. Em seu lugar, introduziu-se a visão de um mundo global, que compreendia a valorização do individualismo e da iniciativa privada, o mercado mundial e a transferência dos ativos nacionais para as empresas oligopólicas globais em nome da elevação da produtividade. Na verdade, em poucos anos, a América Latina avançou em direção à desconstrução do núcleo central robusto de sua economia, montado em mais de meio século de esforços nacionais, consumando-se a transição paradigmática das políticas exteriores. Por outro lado, a concepção da segurança transitou do âmbito nacional ou regional para o global, passando a se aceitar como naturais as intervenções eventualmente empreendidas, sob a égide da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e não mais da Organização das Nações Unidas (ONU), com a finalidade de salvaguardar a nova ordem.

Registra Cervo (2000, p. 7 e 8) que os neoliberais apontariam o fracasso do ciclo desenvolvimentista para justificar a mudança de estratégia em termos de desenvolvimento. Assim, o descompromisso dos governos neoliberais com a nação produziu efeitos também sobre a ética política. A nível da política internacional, esta subordinou-se ao paradigma da governança global, confinando-se às relações econômicas internacionais como o comércio, finanças, vinculações empresariais ou transferências de ativos privatizados, e passando para o comando da área econômica. Entretanto, o receituário neoliberal privilegiava certos aspectos em termos de políticas, a saber: elevadas taxas de juro para manter a estabilidade monetária, contenção do crescimento econômico para combater a inflação, e privatização/transferência de empresas públicas para o controle estrangeiro visando o aumento da competitividade. Desse modo, aponta Cervo (2000, p. 11-13 e 19-21) que as políticas neoliberais partiam da premissa da manutenção ascendente do processo de globalização da economia mundial no futuro, com a convicção de que a abertura econômica induz o progresso tecnológico. Com isso, pretendia-se alcançar a fronteira tecnológica dos países orgânico-centrais em pouco mais de duas décadas. Contudo, a desnacionalização da economia interrompe a geração e a apropriação de tecnologia pelo sistema produtivo nacional e acentua a desigualdade estrutural.

Desse modo, dissolve-se o conceito de sistema produtivo nacional, a indicar a ruptura filosófica com o modelo nacional-desenvolvimentista. Conforme destaca

Cervo (2000, p. 19-21), em vez de transitar do Estado desenvolvimentista para o Estado normalizado, a racionalidade do processo histórico exigia, diante do fenômeno da globalização, um outro desfecho paradigmático. Admitindo-se como inevitável o fim do Estado interventor, a evolução adequada a implementar era do Estado desenvolvimentista para o Estado logístico. Sem dúvida alguma, ao Estado desenvolvimentista deve-se todo o avanço no sentido do domínio de tecnologias, da criação de grandes empresas com notável produtividade, do provimento das necessidades do mercado, da expansão do emprego e da renda foi obra do paradigma desenvolvimentista.

De fato, observa Cervo (2000, 19-21) que com esses resultados, robusteceu o poder regional em escala mundial. Na realidade, o modo como os regimes neoliberais reagiram diante da nova interdependência global, correspondeu à disposição de desconstruir esse patrimônio. Efetivamente, o Estado normalizado consentiu na reprodução do desequilíbrio estrutural do processo de desenvolvimento. Ele repôs a América Latina no caminho de regresso à infância socioeconômica, ou seja, o retorno à sua função de exportadora de matérias-primas e produtos agrícolas. Na realidade, em termos prospectivos, os governos neoliberais reintroduziram mais um século de dependência estrutural, ou seja, o atraso histórico cuja superação é hoje mais distante. Isto evidencia o peso da senda ideológica.

Globalização e América Latina

Para Soares (s/data, p. 6 e 7), a partir dos anos 1990, a América Latina, e particularmente os países do Mercosul, sofreram transformações profundas como resultado das políticas econômicas neoliberais, das privatizações e dos processos de integração regional cuja principal meta era aumentar a inserção das economias nacionais no mercado mundial. Assim, na maioria dos países, promoveu-se a abertura comercial, com vistas a alcançar uma participação mais ativa no sistema comercial multilateral. Com isso, buscava-se promover/incentivar a adoção de novas estratégias empresariais, possibilitadas pela revolução nas tecnologias da informação, das comunicações e dos transportes. Em razão da multiplicação de acordos comerciais e de integração na região, houve um aumento da interdependência entre os países da América Latina.

Todas essas transformações levaram a que certos conceitos e concepções passassem a ser considerados como anacrônicos e obsoletos (Estado-nação, autonomia, desenvolvimento nacional, soberania e dependência), enquanto certos termos globalização, interdependência e integração, eram tidos como mais atualizados. Na verdade, passou-se a considerar o problema da integração em torno do imperativo da inserção internacional e face à necessidade de se ser competitivo num sistema econômico mundial caracterizado por uma globalização acelerada.

Conforme aponta Soares (s/data, p. 8), na América Latina, as condições externas os acordos e os compromissos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a OMC e as empresas internacionais têm um peso determinante na hora de tomar decisões de política interna. De fato, poucos são os países da região com liberdade para formular e implementar as políticas de desenvolvimento orientadas, basicamente, por metas e objetivos nacionais. Na verdade, as fronteiras entre o interno e o externo, entre a sociedade nacional e o sistema internacional, são cada vez mais débeis. Assim, as iniciativas dos governos nacionais nos mais diversos campos como a economia, finanças, telecomunicações, ciência e tecnologia – C&T, saúde, educação, dentre outros, resultam de difíceis negociações com organizações internacionais e com conglomerados econômicos que têm investimentos em inúmeros países, inclusive latino-americanos.

Observa-se que os investimentos diretos estrangeiros em países como a Argentina e o Brasil são de tal magnitude que, em alguns setores econômicos, já se pode afirmar que o controle deixou de ser nacional. Em outras palavras, o nível multicêntrico domina o nível estado cêntrico, o que quer dizer que a autonomia do Estado nacional é limitada pela ação de múltiplos atores não-estatais, principalmente os econômicos.

Globalização, Integração e Estado Nacional

Cervo (s/data, p. 2-5) atenta para o fato de que no início do século XXI, percebe-se o Estado Nacional desempenhando funções anteriores à transição dos anos 90 em alguns casos, agregando novas funções em outros, mas o mais curioso é que o Estado passa por vezes, na mesma nação, de uma função a outra. Nossa reflexão trabalha com duas ideias centrais. O fato é que com a globalização, registrou-se a

retirada de cena do Estado tradicional, seja o desenvolvimentista na periferia, seja o do bem-estar no centro. A reação do Estado viria com a formação dos blocos.

A falência do Estado Nacional não vai além de uma suposição irrealista, porquanto é ele o arquiteto da globalização e o inventor dos blocos de defesa diante dela ou de controle de efeitos. De fato, nos anos 90 do século XX estabeleceu-se um certo equilíbrio entre globalização e integração. Ambas as tendências avançavam. Por um lado, uma globalização horizontal e vertical a moldar a ordem internacional em sua essência. Por outro, a criação e consolidação de blocos de países, de matiz tanto econômica quanto política, a União Europeia e o Mercosul, por exemplo.

Contudo, de acordo com o que é registrado por Cervo (s/data, p. 2-5), o século XXI já no seu início revelaria a insegurança quanto a essa visão, uma vez que na história não há tendência irreversível nem mecanismo de aplicação automática. A verdade é que os estudos mostram que não era definitivo o equilíbrio no controle da ordem internacional a partir das duas tendências em curso, a globalização impelida pelas estruturas hegemônicas do capitalismo, tomada pela periferia como padrão sem escolha, e a integração que lhe disputava espaço na conformação da ordem. Efetivamente, no século XXI, verificam-se três novos fenômenos com capacidade de influenciar a nova ordem global. Em primeiro lugar, a desastrosa experiência neoliberal da América Latina, que revelou a ideologia sobre a qual se fundava a crença na capacidade ilimitada do mercado em prover o desenvolvimento, o bem-estar e o fortalecimento econômico.

A seguir tem-se a crise do multilateralismo, que também reverteu a tendência de reforçar a globalização por meio de instituições, regimes e ordenamentos universais no campo do comércio, das finanças, da segurança, dos direitos humanos, do meio ambiente etc. Por fim, o retorno do Estado Nacional, que se imiscui em meio a tais fenômenos, a contrariar as tendências globaliza e integracionista. O fato é que após a prevalência de três fenômenos de fundo das relações internacionais durante a última década do século XX na globalização, integração e depreciação do Estado Nacional, o mundo entra em fase de crise, com o retorno do Estado e explícita incapacidade de fazer avançar o ordenamento multilateral global como também os processos de formação de blocos.

O processo de globalização impacta direta e indiretamente sobre as relações internacionais. Entretanto, os impactos são ainda mais intensos quando à globalização junta-se o neoliberalismo, configurando-se a hegemonia do livre-mercado, a liberdade irrestrita quanto às relações econômicas/comerciais externas e o recuo do Estado a nível da organização econômica.

Assim, a globalização neoliberal poria em xeque o papel do Estado na economia, seja em termos do *Welfare State* (nos países orgânico-centrais), seja quanto à variante nacional-desenvolvimentista nos países em desenvolvimento, em especial na América Latina. Se os anos 1980 e 1990 apontavam para a desagregação do Estado, fruto da intensidade assumida pela globalização neoliberal e pelo clima de exaltação vivido por globalistas e neoliberais, as duas décadas iniciais do século XXI o trariam de volta ao centro do debate.

Contudo, o regresso do Estado, num contexto em que ainda perdura a globalização neoliberal, pode ser atribuído às possibilidades hoje abertas para a redefinição da ordem mundial, em termos geoeconômicos e geopolíticos. Esta, por seu lado, é motivada pela emergência de novos atores no cenário internacional.

Considerações Finais

É intenso o impacto da globalização e do neoliberalismo sobre o Estado-Nação e a posição do Estado sobre a vida econômica dos países, mormente no caso das economias em desenvolvimento. De fato, a globalização neoliberal implica numa profunda transformação a nível da própria natureza do sistema de relações internacionais. A globalização atinge a estrutura tradicional dos Estados, em termos dos seus elementos constitutivos.

Na verdade, numa posição mais extremada, considera-lhe mesmo o risco de desaparecimento, a partir de iniciativas de cunho regional e integracionista. O fato é que com o processo de globalização, restringiu-se o raio de ação dos Estados, mormente a nível da vertente econômica, com impactos nítidos quanto à restrição dos níveis de soberania. De fato, a globalização, quando analisada desde a perspectiva das relações internacionais e do ponto de vista histórico, deve ser entendida à luz das suas relações com outros condicionamentos e processos políticos. Por seu lado, isto

permite uma maior compreensão sobre sua articulação com o sistema de Estados-Nação. Este, por sua vez, também se globalizou.

Com isso, configura-se o atual panorama das relações internacionais. As dinâmicas do sistema interestatal e da globalização revestem-se de carácter instável a partir de forças de aglutinação/fragmentação. Entretanto, desregulação e fragmentação do Estado parece ser contrarrestada pela formação de blocos de integração regional. Assim, as transformações na ordem econômica internacional levaram a modificações nos padrões de regulação/intervenção do Estado. O peso crescente e o novo carácter das relações econômicas transnacionais conduziram a um ambiente mais restritivo face ao Estado, com as corporações transnacionais assumindo um papel fundamental a nível das relações internacionais.

Efetivamente, os mercados financeiros conseguem obter uma crescente autonomia em relação aos Estados, que encontram dificuldades crescentes na gestão de suas respectivas economias. De meados dos anos 1980 aos anos 1990, a América Latina assistiria à substituição do paradigma desenvolvimentista pelo neoliberalismo, com a modernização confundindo-se com a abertura de mercado e o estabelecimento do consenso neoliberal.

Na América Latina o modelo cepalino foi substituído pelo padrão da inserção econômica internacional, repondo-se a hegemonia agrário-exportadora e abandonando-se o primado da soberania como elemento norteador do modelo de desenvolvimento socioeconômico. De fato, as políticas neoliberais, que tomam como base o Estado mínimo, implicam na redução dos custos do capital e dos custos do trabalho. Com o advento da concepção neoliberal, a participação do Estado na economia reduz-se ao mínimo, o que implica na desregulação das economias e no aumento do nível de volatilidade das mesmas.

Entretanto, as possibilidades abertas para o ascenso de uma ordem internacional multipolar em especial após a pandemia do covid19, podem abrir um período de crise para o paradigma neoliberal. Tal implicaria em profundas transformações a nível do sistema de relações internacionais, o que conduziria a possibilidades de surgirem dificuldades para a perpetuação do modelo.

Referências

BERRINGER, T.; AZZI, D. Globalização em Xequê. Cadernos de Análises da Conjuntura, n. 1, jan./2018, p. 55-59.

CERVO, A. L. Globalização, integração e Estado Nacional no mundo contemporâneo. Meridiano 47, (s/data), p. 2-6.

CERVO, A. L. Sob o signo neoliberal: as relações internacionais da América Latina. Revista Brasileira de Política Internacional, 43 (2): 5-27 [2000], p. 5-27.

CERVO, A. L. Espírito das relações internacionais. Brasília: Editora UNB, 2022. Disponível em: <https://books.google.com.br/books>. Acesso em: 26/05/2023.

DATHEIN, R. (org.). Economia e finanças internacionais: De Bretton Woods à globalização financeira e depois. Jundiaí: Paco, 2021. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books>>. Acesso em: 25/04/2023.

FURTADO, C. Globalização das estruturas econômicas e identidade nacional. Estudos Avançados 6(16). IEA/USP, 1992, p. 55-64.

MELLO, V. C. Globalização, regionalismo e ordem internacional. Revista Brasileira de Política Internacional, 42 (1): 157-181, 1999.

MOURA, F. E.; PRAXEDES, A. T. A crise na reestruturação da geoeconomia: as novas dinâmicas do poder econômico no comércio internacional na segunda fase da globalização contemporânea. Brazilian Journal of Development, v.7, n.7, p. 71895-71918 jul. 2021. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books>>. Acesso em: 26/05/2023.

SOARES, M, S. A. Autonomia e Interdependência nas Relações Internacionais na América Latina. Programa de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (s/data), p. 1-9.

VAZ, A. C. Globalização e relações internacionais: o sistema de Estados-Nação frente aos processos econômicos globais. Brasília. UPIS. Revista Múltipla, ano IV, nº 7, Dezembro de 1999, p. 61-68.

VIGEVANI, T. Globalização e capitalismo: processo político e relações internacionais. São Paulo em Perspectiva, 12(3) 1998, p. 1-8.